

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Αθήνα, 17 Απριλίου 2016

Βεβαιώνεται ότι η **Καραγιαννοπούλου Ασπασία** και ο **Κοψιδάς Οδυσσέας**, συμμετείχαν με κοινή εργασία τους στο 3ο Συνέδριο: «Νέος Παιδαγωγός», που έγινε στην Αθήνα (Ίδρυμα Ευγενίδου), στις 16 & 17 Απριλίου 2016, μετά από κρίση της Επιστημονικής Επιτροπής. Τίτλος της εργασίας: **Ηλεκτρονική διακίνηση ερωτηματολογίου για την ένταξη των ερωτώμενων στους επαγγελματικούς τύπους του Holland και την αντίστοιχη περιβαλλοντική ευαισθητοποίησή του κάθε τύπου**. Η εργασία έχει περιληφθεί στον τόμο πρακτικών του συνεδρίου, που φέρει τον τίτλο: «Τα πρακτικά του 3ου Συνεδρίου: Νέος Παιδαγωγός / Αθήνα, 16 & 17 Απριλίου 2016» (e-book/PDF). ISBN: 978-618-82301-0-1. Το Συνέδριο ήταν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, αριθμός εγκυκλίου: 100566/Δ2/24-06-2015.

Για την Οργανωτική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Η Γενική Γραμματέας

Φ. Γούσιος
M.Ed. I.C.T. in Education

Π. Χαλκιοπούλου
M.Ed. I.C.T. in Education